

O'QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH

Muratxo'jaeva Z.B.

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"Boshlang'ich talim pedagogikasi" kafedrasida dotsenti

Nabiyeva Dilnavo Oybekovna
Tulyaganova Madina Xayrulla qizi
Azadova Mohinur
Qo'chqorova Muhayyo
Mansurova Xosiyat

Nizomiy nomidagi O'MPU Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561210>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish va mustahkamlashning zamonaviy pedagogik yondashuvlari tahlil etilgan. Vatanparvarlik – yosh avlod qalbida ona yurtga muhabbat, tarixiy merosga hurmat, milliy g'urur va fuqarolik mas'uliyatini uyg'otuvchi asosiy tarbiyaviy yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Maqolada boshlang'ich ta'lim bosqichida vatanparvarlikni shakllantirishda o'qituvchining o'rni, dars jarayonidagi metodlar, sinfdan tashqari tadbirlarning ahamiyati va oila bilan hamkorlik masalalari yoritilgan. Shuningdek, real hayotiy misollar va samarali tajribalarga tayanilgan holda vatanparvarlikni rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari o'quv-tarbiya jarayonini yanada mazmunli tashkil etish hamda yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, boshlang'ich ta'lim, tarbiya, milliy g'urur, o'quvchi shaxsini shakllantirish, o'qituvchining roli, ona yurt muhabbati, darsdan tashqari tadbirlar, fuqarolik tarbiyasi, pedagogik metodlar

Аннотация. В статье анализируются современные педагогические подходы к формированию и укреплению чувства патриотизма у учащихся. Патриотизм признан одним из основных направлений воспитания, воспитывающим в сердцах подрастающего поколения любовь к Родине, уважение к историческому наследию, национальную гордость и гражданскую ответственность. В статье рассматривается роль учителя в формировании патриотизма на этапе начального образования, методика проведения урока, значение внеклассной работы, сотрудничество с семьей. Также даются предложения и рекомендации по развитию патриотизма, основанные на реальных примерах и эффективном опыте. Результаты исследования будут способствовать более осмысленной

организации образовательного процесса и формированию подрастающего поколения как всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: патриотизм, начальное образование, воспитание, национальная гордость, формирование личности ученика, роль учителя, любовь к Родине, внеклассная работа, гражданское образование, педагогические методы

Annotation: This article analyzes modern pedagogical approaches to the formation and strengthening of a sense of patriotism in students. Patriotism is recognized as one of the main educational directions that instills love for the Motherland, respect for historical heritage, national pride and civic responsibility in the hearts of the younger generation. The article covers the role of the teacher in the formation of patriotism at the primary education stage, methods in the lesson process, the importance of extracurricular activities and cooperation with the family. Also, suggestions and recommendations are given on the development of patriotism based on real-life examples and effective experiences. The results of the study serve to organize the educational process more meaningfully and form the younger generation as a comprehensively developed person.

Keywords: patriotism, primary education, upbringing, national pride, student personality formation, the role of the teacher, love of the motherland, extracurricular activities, civic education, pedagogical methods

Mustaqil yurtimizda yoshlarga bo'lgan e'tibor davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yosh avlodni har tomonlama barkamol, yurtiga sadoqatli, bilimli va fidoyi etib tarbiyalashga qaratilgan tizimli ishlar mamlakatimizda keng miqyosda olib borilmoqda. Bugungi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida o'quvchilarning intellektual salohiyatini yuksaltirish bilan birga, ularning ma'naviy dunyosini boyitish, yurtga mehr-muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Vatanparvarlik – bu inson qalbining eng muqaddas va sof tuyg'ularidan biri bo'lib, u nafaqat tarixiy xotiraga sodiqlik, balki bugungi kun va kelajak oldidagi mas'uliyatni anglashni ham o'z ichiga oladi. Shu boisdan yoshlarning qalbida bu tuyg'uni shakllantirish, uni mustahkamlash, ayniqsa, ulg'ayib borayotgan avlod orasida milliy o'zlikni anglash va faxr tuyg'ularini uyg'otish juda muhimdir. Aynan maktab ta'limi, xususan boshlang'ich ta'lim bosqichi bu borada asosiy vazifani bajaradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining dunyoqarashi endi shakllanayotgan, har qanday ijobiy g'oya va tushunchani ongli ravishda qabul qilishga tayyor bo'lgan bosqichda bo'ladi. Shunday davrda

ularning qalbiga ona yurtga muhabbat, milliy qadriyatlar va ajdodlarimiz tarixiga hurmat tuyg'ularini singdirish, ularni Vatanga sodiq shaxslar etib tarbiyalash eng muhim vazifadir. Bu esa, birinchi navbatda, o'qituvchidan chuqur bilim, pedagogik mahorat, milliy g'urur va yuksak mas'uliyatni talab etadi. Mazkur maqolada o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning samarali usullari, boshlang'ich ta'limdagi pedagogik yondashuvlar, tarbiyaviy tadbirlar hamda o'qituvchining roli keng yoritiladi. Shuningdek, bu jarayonda oila, mahalla va jamiyatning o'rne ham alohida o'rganiladi.

Asosiy qism. Vatanparvarlik – bu shunchaki shior emas, balki inson qalbida tug'iladigan, butun hayotiga yo'l ko'rsatuvchi ma'naviy mezondir. Har bir inson o'z Vatani bilan faxrlanadi, uni sevadi, himoya qiladi va taraqqiyotiga hissa qo'shishni o'zining burchi deb biladi. Shu sababli, yosh avlodni aynan bolalik chog'idan vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muhim ijtimoiy va 176il av176c vazifadir. Boshlang'ich ta'lim davri – bu o'quvchining shaxs sifatida shakllanishi, dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy munosabatlari asos solinadigan davrdir. Shu bois bu bosqichda vatanparvarlik tarbiyasini tizimli va izchil yo'lga qo'yish o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Vatanparvarlik tarbiyasining mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ona yurtga mehr-muhabbat uyg'otish

O'quvchilarga o'z yurtining tabiati, qadimiy tarixi, boy madaniyati haqida ma'lumot berish orqali ularning yuragida ona zaminga nisbatan mehr va hurmat hissi uyg'otiladi. Darslarda O'zbekistonning go'zal joylari, tarixiy obidalari, milliy qadriyatlari haqida suhbatlar, mavzulashtirilgan rasmlar, lavhalar, videoroliklar orqali tasavvur hosil qilishga yordam berish mumkin.

Ajdodlarimiz merosini o'rgatish. Buyuk ajdodlarimiz – Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa tarixiy shaxslarning Vatan ravnaqi yo'lidagi fidokorona mehnati, ilm-fanga qo'shgan hissasi orqali o'quvchilarga milliy g'urur tuyg'usini singdirish mumkin. Ularga ajdodlar merosini faxr bilan anglash va davom ettirish zarurligi tushuntiriladi.

Davlat ramzlariga hurmat ruhida tarbiyalash. O'zbekiston bayrog'I, gerbi va madhiyasiga hurmat bilan qarash, ularni qadrlash, ramziy mazmunini anglash ham vatanparvarlik tarbiyasining muhim jihatlaridan biridir. Har haftaning boshida o'tkaziladigan tantanali saf tortishlar, davlat madhiyasini ijro etish kabi tadbirlar orqali bu tuyg'ularni mustahkamlash mumkin.

Milliy urf-odatlar va an'analarni singdirish. Yosh avlod o'z milliy an'ana va urf-odatlariga sodiq bo'lsa, u hech qachon begona g'oyalarga berilib ketmaydi.

Shu bois, Navro'z, Mustaqillik kuni, Konstitutsiya kuni, Vatan himoyachilari kuni kabi bayramlarda o'tkaziladigan sinfiy va maktab tadbirlari orqali o'quvchilarni milliy qadriyatlarga sodiq qilib tarbiyalash zarur.

Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar orqali ta'sir ko'rsatish. **Vatanparvarlikni rivojlantirish faqat darslar bilan chegaralanmasligi kerak. O'quvchilar bilan ekskursiyalar, muzey va yodgorliklarga sayohatlar, mahalla va tuman miqyosidagi ijtimoiy loyihalarda qatnashish, vatanparvarlik mavzusidagi insholar, rasm tanlovlari orqali ularning qalbida yurti va xalqiga bo'lgan sadoqat yanada mustahkamlanadi.**

O'qituvchi shaxsining namunaviyligi. Vatanparvarlik tarbiyasida eng muhim omillardan biri – bu o'qituvchining shaxsiy fazilatlaridir. O'qituvchi o'zining harakatlari, fikrlari va hayotiy pozitsiyasi bilan o'quvchilarga namuna bo'lishi kerak. U yurti, tili, milliy qadriyatlari bilan faxrlanadigan shaxs bo'lsa, bu o'quvchilarga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Oila va jamiyat bilan hamkorlik. Vatanparvarlik tarbiyasida ota-onalarning roli beqiyos. Oila muhiti, undagi munosabatlar, ota-onaning Vatanga bo'lgan munosabati bolalarning tarbiyasiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, maktab, 177il ava mahalla hamkorlikda ishlaganda tarbiya samarasi ancha yuqori bo'ladi.

Xulosa. Boshlang'ich Xulosa qilib aytganda, vatanparvarlik tuyg'usi har bir yosh fuqaroning qalbida ulg'ayib borishi, shakllanishi va mustahkamlanishi zarur bo'lgan eng muhim ma'naviy fazilatlardan biridir. Bugungi globallashuv va axborot xuruji kuchayib borayotgan davrda bolalar ongida Vatanga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat, yurt taqdiriga daxldorlik hissini tarbiyalash har qachongidan ko'ra dolzarb hisoblanadi. Bunda ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida olib borilayotgan tarbiyaviy ishlar, o'qituvchining shaxsiy namunasi, darsliklar mazmuni va sinfdan tashqari tadbirlar muhim rol o'ynaydi. Yurtga muhabbat bolalikdan boshlanishi kerak. Maktabda o'zligini anglagan, milliy g'urur bilan yashaydigan, ajdodlar merosini e'zozlaydigan, yurtini chin dildan sevib, uni himoya qilishga tayyor bo'lgan o'quvchilarni tarbiyalash – bu har bir pedagogning sharafligi va mas'uliyatli burchidir. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yosh qalblarga hayot sabog'i baxsh etuvchi, yurtga sadoqatli shaxsni shakllantiruvchi tarbiyachi sifatida har bir ishda fidoyilik ko'rsatmog'i lozim. Demak, o'quvchilarda vatanparvarlik hissini shakllantirish — bu faqat tarbiya masalasi emas, balki kelajagimizning ma'naviy poydevorini yaratishdir. Qalbida Vatanni sevgan, uni asrab-avaylashga tayyor bo'lgan yoshlar — ertangi

kunimizning hal qiluvchi kuchidir. Shunday avlodni tarbiyalash esa biz – pedagoglarning qo‘lidadir

Adabiyotlar:

1. Muratkhodjaeva M.Z. (2021). Integrated teaching of primary education. Galaxy international interdisciplinary research journal, 9(12), 1332-1336.
2. Муратходжаева З.Б. (2017). Innovative tendencies of teaching foreign languages // Молодой ученый, (10), 481-483.
3. Муратходжаева З.Б. (2018). Innovative technologies of teaching foreign languages // Молодой ученый, (5), 182-184.
4. Muratkhodjayeva Z.B., Yoldosheva S. (2024). Diagnosing knowledge acquisition of primary class students // Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research, 2(6), 23-26.
5. Muratkhodjayeva Z., Ortiqboyeva Z. (2025). Pedagogical and psychological aspects of socializing primary school students // Модели и методы в современной науке, 4(2), 162-166. <https://inlibrary.uz/index.php/mmms/article/view/70618>
6. Muratxo'jaeva Z.B., Ro'zimurodova N.Sh., Suyunboyeva D.A., Ro'zmetova M. Jamoa istiqbolini belgilovchi tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish shakllari / Solution Of Social Problems In Management And Economy International scientific-online conference. – Pp.51-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15208575>
7. Muratxo'jaeva Z., Abdujarimova D., Aymatova N., Ergasheva D., Temirova J. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya fanini o'qitish jarayoniga "assistent" metodini qo'llash yo'llari / Theoretical Aspects In The Formation Of Pedagogical Sciences International scientific-online conference. – Pp.122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15208555>
8. Inoyatova Z.X Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. O'quv-uslubiy qo'llanma. T.:2024
9. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
10. Салаева М.С. Представление проблемной ситуации в виде задачи как психологическое средство мышление в младшем школьном возрасте / «Boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Urganch: 2011 yil 11 aprel. – B. 90-92.

11. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022. -Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
12. Салаева М.С., Жуманова И.А. Психолого-педагогические условия самореализации младших школьников в правильном образовательном направлении // World of Scientific news in Science Journal Germany. Impact factor: 8.1 <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/index>
13. Салаева М.С., Жуманова И.А. Теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / Konferensiya-2023-Dekabr. 1-qism. - В. 66-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>
14. Салаева М.С., Жуманова И.А. (2024). Саморегуляция младших школьников в правильном выборе образовательного направления // International journal of advanced research in education, technology and management (IJARETM). Published March 5, 2024 | Version v1. – Pp.37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10781814>
15. Салаева М.С., Бикетова Т.Р. Роль педагога в формировании представлений о профессиях у младших школьников // World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 154-162. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/440>
16. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хориййу тиллари о‘қитишда янгича yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – В. 276-281.
17. Salaeva M.S., Jumanova I.A. Innovative approach to developing research skills in primary school students. // American journal of education and learning. Vol.3, No.1. 2025: Impact Factor: 9.918. – Pp.595-600. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14708769>
18. Salaeva M.S., Jihye Lee. Pedagogical conditions for the organization of educational cooperation of primary schoolchildren // American journal of education and learning. Vol. 3 No. 1 (2025): Impact Factor: 9.918. – Pp.583-594. <https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/view/785>

